

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT**

**Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise
Agricole (LaGREA)**

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement
(J_GRAD)***

ISSN : 1840-9962

N°001, juin 2025

Volume 6

INDEXATIONS INTERNATIONALES

https://j_grad-sjifactor.com

<https://sjifactor.com/passport.php?id=23787>

IMPACT FACTOR DE J-GRAD: **SJIF 2025: 6.621**

Previous evaluation SJIF

SJIF Impact Factor

2024: 5.072
2023: 3.599
2022: 3.721
2021: 3.686
2020: 3.243

The journal is indexed in: SJIFactor.com

URL : <http://j-grad.org/accueil/>

DOI 10.5281/zenodo.11561806

Image URL : <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.11561806.svg>

Target URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

J_GRAD visible sur :

- [Google scholar](#)
- [academia.edu](#)
- [issuu](#)
- [orcid](#)

COMITE DE PUBLICATION

- Directeur de Publication** : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Professeur Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

- | | |
|--|---|
| BOKO Michel (UAC, Bénin) | TCHAMIE Thiou Komlan, Université de Lomé (Togo) |
| SINSIN Brice (UAC, Bénin) | SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) |
| ZOUNGRANA T. Pierre, Université de Ouagadougou, (Burkina Faso) | OGOOWALE Euloge (UAC, Bénin) |
| AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin) | HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin) |
| AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin) | CLEDJO Placide (UAC, Bénin) |
| TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin) | CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France) |
| TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin) | OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin) |
| KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB, Côte d'Ivoire) | ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin) |
| GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC, Bénin) | KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire) |
| OFOUEME-BERTON Yolande (UMN, Congo) | YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka (UAC, Bénin) |
| CHOPLIN Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) | HOUINATO Marcel, (UAC, Bénin) |
| SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo) | BABATOUNDE Sévérin (UAC, Bénin) |
| VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin) | |

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINOUS Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME Georges (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAC, Bénin), TOGBE Codjo Timothée (UAC, Bénin), KADJEBIN Roméo (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), DAKOU B. Sylvestre (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin) ADJAKPA Tchékpo Théodore (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N° 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE		
N°	TITRES	Pages
1	DIALLO Issoufou : <i>Problématiques de gestion des Activités Génératrices de Revenus (AGR) en Côte d'Ivoire : cas des femmes dans les marchés urbains de Bouaké</i>	4-18
2	KIARI FOUGOU Hadiza, ABDOULAYE MAMADOUMI Mahamadou, MOUSSA DIT KALAMOU Mahamadou, RABE Mahamane Moctar : <i>Enjeux socioéconomiques de la production de sesame dans la commune rurale de goudoumaria, niger</i>	19-31
3	SILUE HETEMIN Cavalo : <i>Contribution des cooperatives agricoles au developpement rural : le cas de la sous-prefecture de meagui (sud-ouest côte d'ivoire)</i>	32-51
4	YAPI Maxime, KOUASSI Kouadio Thomas, KONÉ Diab : <i>Autonomisation des femmes : un défi socioéconomique en milieu rural dans le département de botro (Côte d'Ivoire)</i>	52-71
5	MOBILANDZANGO M. GHISLAIN, EBAMA NICOLE YOLANDE, NGOUMA DAMASE : <i>Modalites d'accès à la terre dans les campagnes du district d'Ignie, département du Pool (Republique du Congo)</i>	71-86
6	HOUNZINME SENADE SYLVIE, ADAMOU TARICK, ZOUNDJE HOUSSOU FEL, WOROU WAR A B. ADAMOU, OUMOROU MADJIDOU : <i>Résilience de la production du soja (Glycine max l. merrill) face a la variabilite climatique dans la commune de Kandi au nord-est du Bénin.</i>	87-99
7	DANDJEKPO Alexi, KADJEBIN Toundé Roméo Gislain et TOHOZIN Antoine Yves : <i>Effets des variabilites climatiques sur la production agricole dans la commune de djakotomey au sud-ouest du Benin.</i>	100-113
8	ASSABA Hogouyom Martin, Maitre-Assistant : <i>Savoirs endogenes et gestion des ressources en eau en milieu Natimba au Bénin (Afrique de l'Ouest)</i>	114-129
9	SILUE DOGNIMAN ALLASSANNE : <i>Parametres environnementaux de l'évolution de l'ulcere de buruli dans le departement de San-Pedro.</i>	130-141
10	DIABATE ISSA, KOUASSI YAO DIEUDONNE ; KOFF KAN ALEXIS ; DIOMANDE BEH IBRAHIM : <i>Analyse de la productivité en eau souterraine en milieu de socle cristallin dans le du bassin versant du n'zo (ouest de la côte d'ivoire)</i>	142-158
11	KOUTCHICO Patrice et GBENOU Pascal : <i>Dynamiques historiques et trajectoire territorialisee de la filiere rizicole dans la basse vallee de l'oueme (Bénin)</i>	159-170
12	Camille AGBO¹, Emile EDEA¹, Brice TENTE¹ : <i>Analyse diachronique des unités d'occupation du secteur centre-ouest du littoral béninois de 2005 à 2024</i>	171-185
13	SODJI Jean : <i>Cconflits d'usage des ressources en eau dans la basse et moyenne vallée de l'ouémé</i>	186-197
14	KOFFI Guy Roger Yoboué : <i>Mutation agricole et vulnerabilite des sources de resilience dans la Sous-Prefecture d'Abigu.</i>	198-213
15	ZUO ESTELLE EPSE DIATE : <i>Crise du logement : une problematique recurrente dans la ville de Danane</i>	214-226

16	Aubin Béfrude Sessomissou ADJAKIDJE, Gbodja Houéhanou Francois GBESSO, Rodrigue IDOHOU, Hyacinthe Gbètoyénonmon WOUYOU, Carolle AVOCEVOU-AYISSO, Adande Belarmain FANDOHAN : <i>Potential impact of climate change on the distribution of urban centers favorable to introduction of ritchiea capparoides (andrews) britten in green spaces in Benin.</i>	227-239
17	DEKAKON Satingo Rolette, ADEGNANDJOU Josias SEIDOU Abdel Hack B. A., VISSOH A. Sylvain : <i>Apports économiques des activités des groupements féminins de l'Arrondissement d'Agonkanmey (Commune de Kpomassè)</i>	240-255
18	MASSAOUDOU HAROU Idrissa, MALAM BOUKAR Awa Krou : <i>Enjeux de la planification communautaire participative (pcp) sur la vulnérabilité des ménages de la commune rurale de Ollelewa (Zinder, Niger)</i>	256-268
19	ZINSOUKLAN Justine S. SABI LOLO ILOU. Bernadette, TCHAKPA Cyrille. OGOUWALE Euloge. : <i>Valorisation des digestats de méthanisation dans la ville calavi au sud du Bénin.</i>	269-282
20	NATTA M'PO¹ Kouagou Angelo, ALI Rachad K. F. M, ALOWANOU. Sosthène Mahutondji : <i>Cartographie de la dynamique spatio-temporelle de l'occupation des terres dans la réserve de biosphère du Mono au Bénin entre 2003 et 2013 et entre 2013 et 2023</i>	283-296
21	YAPI Atsé Calvin : <i>Marchés hebdomadaires, lieux d'anarchie dans la ville de bouake (centre de la côte d'ivoire)</i>	297-310
22	DONFACK Olivier : <i>Crise caféière, mutations et résilience : trajectoire de la coopérative agricole des planteurs de la Menoua - Ouest-Cameroun en quête de nouveaux souffles.</i>	311-323

CONFLITS D'USAGE DES RESSOURCES EN EAU DANS LA BASSE ET MOYENNE VALLÉE DE L'OUÉMÉ

SODJI Jean

Laboratoire Pierre Pagney : Climat, Eau, Ecosystèmes et Développement (LACEEDE)

Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREAA)

Institut du Cadre de Vie (ICaV),

Université d'Abomey Calavi, B.P 526, Cotonou République du Bénin,

E-mail: jeansodji47@yahoo.fr

Résumé

Dans la Basse et Moyenne Vallée de l'Ouémé (BMVO), les conflits entre usagers de l'eau (agriculteurs, éleveurs, pêcheurs) sont amplifiés par la pression démographique, les changements climatiques et une gouvernance faible. Ces tensions menacent la mise en œuvre de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) et la durabilité des ressources hydriques.

L'approche méthodologique combine la recherche documentaire et les travaux de terrain avec l'organisation de 180 assemblées villageoises. Les travaux de terrain ont permis de cartographier les ressources et conflits. Des focus groups avec des acteurs clés ont complété les données, analysées via des statistiques descriptives et une approche qualitative.

Les résultats montrent que l'agriculture consomme 31 % de l'eau, suivie par la pêche (20,7 %) et l'élevage (16,5 %), avec 96 % des conflits opposant agriculteurs et éleveurs. Environ 76 % des localités rapportent des conflits, concentrés à Aguégoués, Bonou et Dangbo. La pollution agricole et la variabilité climatique aggravent les tensions, tandis que 64 % des localités signalent des différends communautaires. Des Comités Locaux de l'Eau revitalisés sont proposés pour une GIRE durable.

Mots clés: conflit, GIRE, Basse et moyenne vallée, Ouémé

Abstract

In the Lower and Middle Ouémé Valley (BMVO), water user conflicts—particularly among farmers, herders, and fishers—are intensified by demographic pressure, climate change, and weak governance. These tensions jeopardize the implementation of Integrated Water Resources Management (IWRM) and the sustainability of water resources.

The methodological approach combines desk research and fieldwork, including the organization of 180 villages assemblies. Field activities facilitated the mapping of resources and conflicts. Focus groups with key stakeholders supplemented the data, which were analyzed using descriptive statistics and qualitative methods.

Findings indicate that agriculture accounts for 31% of water consumption, followed by fishing (20.7%) and livestock farming (16.5%). Approximately 96% of conflicts occur between farmers and herders. About 76% of localities report conflicts, with concentrations in Aguégoués, Bonou, and Dangbo. Agricultural pollution and climate variability exacerbate tensions, while 64% of localities report community disputes. Revitalized Local Water Committees are proposed for sustainable IWRM.

Key words: conflict, IWRM, Lower and Middle Valley, Ouémé

1. INTRODUCTION

L'eau est une ressource essentielle au développement durable, elle est source de vie et soutient toutes activités humaines car elle influence directement la santé, l'agriculture, l'énergie et la biodiversité (UNESCO, 2020, p. 15). Toutefois, depuis quelques décennies, la gestion des ressources en eau fait face à des défis croissants en raison de la pression exercée par la croissance démographique, le développement économique et les changements climatiques (GWP, 2000, p. 9).

La mise en valeur et la gestion des ressources en eau ont de toute évidence depuis toujours constitué une préoccupation importante des sociétés humaines qui dépendent de cette ressource vitale pour leur santé, leur alimentation, leur vie spirituelle et leur environnement. Ces sociétés ont mis au point des techniques diverses ainsi que différents modes de gouvernance régulant l'accès, le partage et l'usage de l'eau. Cette pression multidimensionnelle accrue engendre souvent des rivalités et des conflits entre les différents usagers de l'eau, en particulier dans les régions où les ressources hydriques sont limitées (Mehta, 2014, p. 45).

Face à cette multiple pression, il urge de trouver les solutions afin de garantir une gestion durable de la ressource. Dans ce contexte, la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) constitue une approche holistique qui vise à optimiser la gestion de l'eau en prenant en compte ses dimensions sociales, économiques et environnementales, ainsi que les spécificités territoriales (GWP, 2000, p. 14). Elle cherche à renforcer la coordination entre les politiques sectorielles liées à l'eau, en favorisant une gouvernance participative et équitable (Molle, 2008, p. 132).

Au Bénin, la mise en œuvre de la GIRE se matérialise à travers des instruments comme la Politique Nationale de l'Eau et le Plan d'Actions National pour la GIRE (PANGIRE), qui visent à assurer une gestion rationnelle et équitable de la ressource (DG-Eau, 2017, p. 6). Parmi les initiatives notables figure le programme DURAGIRE, dont l'objectif principal est de renforcer la résilience des communautés du bassin de l'Ouémé face aux risques liés à l'eau, notamment les inondations et les sécheresses (GIZ, 2021, p. 11).

Dans la Basse et Moyenne Vallée de l'Ouémé (BMVO), les conflits d'usage de l'eau constituent un défi majeur pour l'application effective de la GIRE. Cette région se caractérise par une pluralité d'usages – agriculture, pêche, élevage, consommation domestique – qui exacerbent la compétition pour l'eau, surtout en période de stress hydrique (Kpensikpe et al., 2020, p. 93). Ces tensions sont souvent aggravées par les effets des changements climatiques, qui altèrent la disponibilité de l'eau, ainsi que par la dégradation des écosystèmes aquatiques, compromettant la qualité et la quantité des ressources (IPCC, 2022, p. 49 ; Arouna et Biao, 2018, p. 66).

Comprendre la nature et les causes de ces conflits est fondamental pour élaborer des stratégies de gestion durable et inclusive de l'eau. Une approche fondée sur le dialogue social, la participation communautaire et l'arbitrage équitable peut contribuer à la réduction des conflits et à une meilleure gouvernance de l'eau (Van Koppen et al., 2007, p. 77). Cette étude se propose donc d'identifier les enjeux spécifiques de la GIRE dans la BMVO, avec un accent particulier sur les conflits entre usagers, afin d'évaluer leur impact sur la gestion des ressources hydriques et de proposer des pistes concrètes pour leur résolution. La figure 1 présente la situation géographique de la basse vallée de l'Ouémé.

Figure 25 : Situation géographique de la BMVO

Le secteur d'étude est compris entre 700 000 et 825 000 m de longitude et entre 387500 et 470000 m de latitude nord. Dans le secteur d'étude, on retrouve quatre types de sols. Il s'agit des vertisols, les sols ferrugineux, les sols ferrallitiques et les sols hydromorphes. La basse vallée de l'Ouémé jouit d'un climat de type subéquatorial avec deux (02) saisons sèches qui s'alternent au cours de l'année. Les précipitations constituent l'élément principal du climat, puisqu'elles déterminent les saisons comme partout en milieu tropical (Boko, 2004). La moyenne annuelle varie entre 1100 à 1200 mm. Le régime pluviométrique moyen mensuel sur la période (1960-2021) présente généralement un aspect bimodal dans la basse vallée de l'Ouémé. Les principales activités économiques développées qui nécessitent l'utilisation de la ressource en eau sont entre autres : l'agriculture, la pêche artisanale, l'élevage de bovins (pratiqué par les Peuhls transhumants), l'exploitation du sable fluvial etc.

2. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

L'approche méthodologique de cette étude a combiné des méthodes qualitatives et quantitatives pour obtenir une compréhension approfondie des conflits liés à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé (BMVO). Cette approche a été réalisée en plusieurs étapes :

La collecte de données a ciblé spécifiquement les informations relatives aux conflits liés à l'eau, en plus des données générales sur la GIRE. Il s'agit des types de conflits liés à l'eau (entre agriculteurs et éleveurs par exemple). Les causes des conflits (accès à l'eau, partage des ressources par exemple). Les acteurs impliqués dans les conflits (groupes socioprofessionnels, femmes, jeunes). Les mécanismes de résolution des conflits existants

Les différentes données ont été collectées par la recherche documentaire et les travaux de terrain. La recherche documentaire a consisté en la consultation des documents sur les aspects physiques de la basse vallée de l'Ouémé et les études antérieures sur les conflits liés à la GIRE. À cet effet, les centres de documentation de l'Université d'Abomey-Calavi (FASHS, BIDOC-FSA, LHA, LACEEDE), des institutions nationales et ceux des ministères, agences et directions (DGEau, PNE-B, SNV, VNG, ONGs, Météo-Bénin, etc.). Les informations issues de ces centres de documentation ont été complétées par la recherche des rapports scientifiques sur internet.

La collecte des données sur le terrain s'est faite en deux phases : la première à l'organisation des assemblées villageoises (AG) par les facilitateurs dans les localités OMIDELTA élargies à d'autres localités non couvertes par OMIDELTA mais présentant des problèmes GIRE et la deuxième phase consiste à déployer d'autres agents collecteurs vers les informateurs clés pour la collecte des informateurs complémentaires. Les assemblées villageoises ont pour but de donner une place aux habitants dans l'identification et la définition des problématiques de la gestion des ressources en eau dans leurs villages. Animés par des facilitateurs, ces AG ont été l'occasion pour les parties prenantes de faire la cartographie de leur localité avec les différents cours et plans d'eau. Les usages et usagers des ressources en eau ont été identifiés ainsi que les problèmes de gestion des ressources en eau dans la localité. Les facilitateurs repartis en binômes ont réalisé les assemblées villageoises à travers l'ensemble des 14 communes OMIDELTA. Au total 180 assemblées villageoises ont été réalisées par les facilitateurs dans 127 villages OMIDELTA et 53 non OMIDELTA. Le choix des localités s'est fait compte tenu de l'importance des conflits liés à la GIRE soulevés pendant les AG par les parties prenantes. Parallèlement aux AG, l'équipe de consultant a organisé des focus groups avec les structures faîtières, des associations de transformation. Ces entretiens ont permis d'approfondir les informations recueillies lors des AG et d'obtenir des perspectives variées sur les conflits liés à l'eau.

Les données collectées ont été vérifiées, nettoyées et organisées dans une base de données unique. Les statistiques descriptives ont été utilisées pour quantifier l'occurrence et la répartition des conflits. Une analyse qualitative a été menée pour identifier les facteurs clés qui contribuent aux conflits et les perceptions des acteurs concernés. Les liens entre les différents problèmes liés à la GIRE, y compris les conflits, ont été analysés pour comprendre les dynamiques complexes en jeu. Les données ont été spatialisées pour cartographier la distribution géographique des conflits dans la BMVO.

3. RÉSULTATS

3.1. Usages de l'Eau et Conflits Potentiels

3.1.1. Diversité d'usages marquée dans la BMVO

Dans la basse vallée de l'Ouémé, les ressources en eau sont utilisées pour divers besoins, reflétant l'importance de l'eau dans les activités économiques, sociales et environnementales. Les usages qui en sont faits sont multiples et reflètent les besoins variés des communautés locales. La figure 2 présente les localités dans lesquelles les conflits ont été identifiés.

Figure 26 : Sites de conflit d'usage de l'eau dans la BMVO

Source : travaux de terrain et VNGI

De manière générale, on distingue cinq grands types d'usages : l'agriculture, la pêche et la pisciculture, l'élevage, l'usage domestique et les activités économiques connexes comme l'écotourisme ou l'exploitation du sable fluvial. La figure 3 présente les principaux usages faits de la ressource dans la BMVO.

Figure 27 : Usages des ressources en eau dans la BMVO

L'analyse de la figure permet de constater, l'agriculture est de loin l'usage le plus prédominant, représentant 31 % de la consommation en eau. Cette activité, pratiquée en majorité sur des sols hydromorphes, mobilise d'importantes quantités d'eau pour l'irrigation, notamment pendant les périodes de crue et de décrue. La pêche et la pisciculture, qui occupent 20,7 % des usages, se pratiquent sur l'ensemble du réseau hydrographique de la BMVO, avec une forte concentration autour du fleuve Ouémé et de ses affluents. L'élevage, en particulier celui des bovins et des petits ruminants par les Peuhls transhumants, représente 16,5 % des usages, tandis que l'usage domestique, bien que transversal, est présent dans toutes les localités. Enfin, des usages plus spécifiques comme l'écotourisme (4 %) ou l'extraction artisanale du sable viennent compléter le tableau.

3.1.2. Interactions facteurs de tensions

L'interconnexion des usages de l'eau, bien que bénéfique pour la diversité économique du bassin, se trouve être responsable des causes des conflits liés à l'eau dans le bassin. En effet, plusieurs situations mettent en évidence des chevauchements d'intérêts qui peuvent créer des tensions entre les usagers.

En effet, l'expansion des superficies agricoles due à la demande des terres agricoles, les modes de mise en valeur des terres et l'utilisation d'engrais et de pesticides, entraîne une pollution des eaux par ruissellement, affectant ainsi la qualité des milieux aquatiques et menaçant les zones de pêche. De même, la transhumance animale caractérisée par le déplacement du pâturage en période sèche provoque des conflits avec les exploitants agricoles, en particulier lorsqu'il s'agit de l'accès aux pâturages riverains ou aux points d'eau. Par ailleurs, la pêche intensive, parfois pratiquée à l'aide d'engins prohibés, contribue à la surexploitation des ressources halieutiques, suscitant la colère des communautés de pêche et des autorités locales. De même, environ 64 % des localités enquêtées ont rapporté au moins un conflit lié à la gestion ou à l'accès à l'eau. Ces conflits prennent souvent une dimension communautaire, impliquant agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, voire transporteurs fluviaux. La plupart de ces différends sont résolus à l'amiable par les autorités coutumières, mais leur récurrence témoigne d'un besoin urgent de mécanismes formalisés de concertation.

3.2. Typologie des Conflits liés à l'Eau

3.2.1 Types de conflits observés dans la BMVO

La coexistence de multiples usages de l'eau dans la BMVO engendre une série de conflits, tant entre secteurs différents qu'au sein d'un même secteur. Ces tensions, largement documentées lors des assemblées villageoises et entretiens avec les parties prenantes, reflètent les déséquilibres croissants dans l'accès, l'usage et la gestion de la ressource hydrique.

Les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont liés principalement à l'accès aux points d'eau et les empiètements du bétail sur les champs cultivés. Aussi, la rareté de l'eau en saison sèche ou pendant les poches de sécheresses prolongées exacerbe ces conflits, notamment dans les zones de transhumance où les éleveurs peuhls partagent les berges des cours d'eau avec les agriculteurs locaux.

Les conflits entre agriculteurs et pêcheurs qui émergent généralement dans les zones où les pratiques agricoles polluent les milieux aquatiques. L'usage intensif d'engrais et de pesticides, acheminés par ruissellement, altère les écosystèmes aquatiques et réduit la productivité halieutique. De surcroît, certaines infrastructures agricoles modifient l'écoulement de l'eau et perturbent les habitats des poissons.

Les conflits entre usagers domestiques et autres secteurs : bien que moins visibles, ces tensions sont croissantes. Elles concernent notamment la qualité de l'eau potable, affectée par les activités agricoles, halieutiques ou industrielles. Les prélèvements excessifs en période de

pénurie peuvent également compromettre l'accès à l'eau pour les besoins domestiques fondamentaux.

Enfin, certains conflits sont directement liés à la gestion institutionnelle de la ressource. En effet, les tensions naissent généralement de l'absence de concertation, du manque de transparence dans la distribution des infrastructures hydrauliques, ou encore de l'application arbitraire de certaines réglementations. Les populations dénoncent parfois un sentiment d'exclusion dans la prise de décision concernant l'aménagement ou la valorisation des ressources hydriques locales. Ces tensions sont souvent observées au niveau des groupes vulnérables et des femmes dont les vulnérabilités spécifiques sont peu prises dans les processus de gestion.

3.2.2 Fréquence et répartition géographique des conflits

L'analyse des données recueillies révèle que les conflits liés à l'eau sont particulièrement répandus dans la BMVO. En effet, 76 % des localités enquêtées déclarent avoir connu au moins un type de conflit lié à l'usage de l'eau au cours des dernières années. Les conflits intersectoriels représentent la majorité des cas recensés, en particulier ceux entre agriculteurs et éleveurs, présents dans près d'un tiers des localités. Les conflits entre pêcheurs suivent, notamment dans les communes des Aguégus, Bonou et Dangbo, où les ressources halieutiques sont fortement sollicitées. Les tensions entre agriculteurs sont également fréquentes dans les zones de bas-fonds partagés, comme à Zogbodomey ou Adjohoun.

La répartition géographique des conflits montre une concentration dans les zones à forte densité d'usages multiples de l'eau. Ainsi, les zones périurbaines (comme Abomey-Calavi, Porto-Novo et Sèmè-Podji) enregistrent une augmentation des conflits liés à l'urbanisation et aux usages concurrentiels. De même, les zones de pêche traditionnelles et de transhumance (Bonou, Dangbo, Aguégus) constituent des foyers critiques de conflits. En revanche, les localités en amont, moins densément peuplées et à usage dominant agricole, rapportent moins de conflits, bien que des tensions latentes y soient observées en période de stress hydrique.

3.3. Facteurs aggravant les conflits

Les conflits liés à l'eau dans la BMVO ne sont pas le fruit du hasard. Ils résultent d'un ensemble de facteurs interconnectés, à la fois naturels, socio-économiques et institutionnels. L'analyse de ces facteurs permet de mieux comprendre les dynamiques sous-jacentes aux tensions observées et d'envisager des solutions durables.

3.3.1 Facteurs naturels

En premier lieu, les variations saisonnières jouent un rôle déterminant dans la disponibilité de l'eau. En saison sèche, la baisse du niveau des cours d'eau et la réduction des points d'eau disponibles intensifient la concurrence entre usagers, notamment entre éleveurs et agriculteurs. À l'inverse, en saison des pluies, les inondations perturbent les équilibres écologiques, déplacent les communautés et modifient temporairement les usages. Par ailleurs, la variabilité climatique, aggravée par les effets du changement climatique, accentue l'irrégularité des précipitations et la fréquence des extrêmes hydrologiques (sécheresses, crues). Ces aléas compromettent la prévisibilité des ressources en eau, rendant difficile toute planification rationnelle des usages et exacerbant les tensions. La dégradation progressive des écosystèmes due aux différents modes de mise en valeur des terres marquée par la déforestation, l'érosion des sols et l'envasement des cours d'eau. Les différents modes de mise en valeur contribuent à la réduction de la capacité de rétention et de régulation naturelle des bassins versants. Il en

résulte une baisse de la qualité et de la quantité des ressources en eau, ce qui aggrave la compétition entre les usagers et augmente la probabilité de conflits.

3.3.2 Facteurs socio-économiques

À ces contraintes naturelles s'ajoutent des facteurs socio-économiques puissants. La croissance démographique rapide dans la BMVO engendre une pression croissante sur les ressources, en particulier dans les zones urbaines et périurbaines. Cette dynamique entraîne une augmentation de la demande en eau pour l'agriculture, l'élevage, l'usage domestique et les activités économiques connexes, ce qui intensifie la compétition entre secteurs. Parallèlement, l'expansion agricole, parfois non encadrée, contribue à l'occupation de zones riveraines ou humides, souvent en conflit avec les besoins des éleveurs ou pêcheurs. L'utilisation d'intrants chimiques dans ces zones fragiles provoque des pollutions qui impactent les autres usages de l'eau.

Les inégalités d'accès à la terre et à l'eau représentent également un facteur majeur de conflit. Les groupes vulnérables notamment les femmes, les jeunes, ou encore les petits exploitants sont souvent exclus des processus de décision et disposent de ressources limitées, ce qui les rend particulièrement sensibles aux conflits. Le manque de reconnaissance formelle de leurs droits accentue leur marginalisation. Enfin, la pauvreté structurelle et le manque d'alternatives économiques poussent de nombreux usagers à adopter des pratiques non durables (surpêche, surexploitation des terres, extraction anarchique du sable), sources fréquentes de tensions entre communautés.

3.3.3 Facteurs institutionnels

Les limites de la gouvernance de l'eau dans la BMVO constituent un autre levier explicatif des conflits. Bien que des structures locales de gestion (comme les CLE, CiCE ou CCE) existent, leur efficacité reste souvent limitée par le manque de moyens, de formation, et de coordination entre les acteurs. En plus, les mécanismes de résolution des conflits sont généralement informels (chefs de village, négociation directe entre parties) et manquent de légitimité ou d'outils juridiques pour assurer un arbitrage équitable. En l'absence de dispositifs institutionnels robustes, de nombreux conflits restent latents ou dégénèrent en tensions durables.

En outre, les politiques nationales de gestion de l'eau, bien que fondées sur la GIRE, peinent à s'ancrer localement, faute de mise en œuvre effective. Les chevauchements de compétences entre collectivités, services déconcentrés et ONG rendent l'action publique peu lisible, ce qui crée des frustrations parmi les usagers. Enfin, la faible participation des communautés dans la gestion des ressources accentue le sentiment d'exclusion et de méfiance. Le manque de transparence dans la planification des projets hydrauliques, l'absence de concertation et la non-représentation des groupes vulnérables alimentent un climat de défiance propice à l'émergence de conflits.

3.4. Perceptions et Impacts des Conflits

3.4.1 Perceptions des Acteurs

La perception des conflits liés à l'eau varie selon les catégories d'usagers et les niveaux d'implication dans la gestion des ressources. Les enquêtes menées dans la BMVO révèlent une vision généralement critique des dynamiques actuelles, mais aussi des propositions diverses de solutions.

Du point de vue des agriculteurs, les conflits sont majoritairement perçus comme une conséquence directe du manque d'infrastructures hydrauliques, de la rareté saisonnière de l'eau

et de l'absence de délimitation claire des terres agricoles et des pâturages. Ils pointent du doigt les éleveurs, accusés de laisser divaguer leurs troupeaux, entraînant la destruction des cultures. À l'inverse, les éleveurs, en particulier les Peuhls transhumants, estiment que l'insuffisance de points d'eau aménagés et la fermeture des couloirs de passage traditionnels les forcent à entrer en conflit avec les agriculteurs. Ils dénoncent également un manque de reconnaissance institutionnelle de leurs droits d'usage.

Les pêcheurs, quant à eux, expriment une vive inquiétude face à la pollution des cours d'eau, à la diminution des captures et à la compétition croissante, notamment avec les activités agricoles en expansion. Ils considèrent les pratiques agricoles intensives comme la principale cause de la dégradation des milieux aquatiques.

Par ailleurs, les usagers domestiques, souvent marginalisés dans les processus de concertation, craignent que les conflits entre secteurs affectent leur accès à une eau de qualité. Ils demandent davantage de contrôle des sources de pollution et de régulation de l'usage de l'eau.

En ce qui concerne les autorités locales, leur perception est plus institutionnelle. Elles mettent en avant l'insuffisance de coordination entre acteurs, le manque de ressources pour la médiation, et les difficultés à appliquer les lois existantes. Elles reconnaissent néanmoins la nécessité de renforcer la participation communautaire et de formaliser les cadres de résolution des conflits.

Il apparaît ainsi une divergence nette de perceptions entre groupes d'usagers, mais aussi entre les communautés et les gestionnaires. Cette divergence constitue un frein majeur à la construction de solutions consensuelles et durables.

3.4.2 Impacts des Conflits

Les conflits liés à l'eau dans la BMVO ont des répercussions multiples, qui vont bien au-delà des tensions entre individus ou groupes.

Sur le plan économique, les conflits entraînent des pertes de revenus importantes, notamment pour les agriculteurs victimes de la destruction de cultures ou pour les pêcheurs dont les captures diminuent à cause de la pollution ou de la surpêche. L'insécurité liée à l'accès à la ressource pousse certains producteurs à abandonner leur activité ou à migrer vers d'autres zones, aggravant la précarité économique et l'insécurité alimentaire locale.

Dans certains cas, les tensions récurrentes ont conduit à des déplacements temporaires de populations, notamment pour fuir des affrontements entre éleveurs et agriculteurs.

Les conflits contribuent également à la dégradation accélérée des ressources en eau. L'absence de règles partagées encourage les pratiques non durables : pompage excessif, rejet d'effluents agricoles, destruction de zones humides pour l'agriculture ou la transhumance. Ces dynamiques favorisent la perte de biodiversité, l'érosion des berges, et l'envasement des cours d'eau. En outre, les solutions individuelles et improvisées (barrages artisanaux, détournement de canaux) modifient les régimes naturels d'écoulement, aggravant les déséquilibres hydrologiques.

Sur le plan social, les conflits engendrent une détérioration de la cohésion communautaire. La méfiance s'installe entre groupes d'usagers, affaiblissant les mécanismes traditionnels de solidarité et de gouvernance locale. Dans certains villages, les tensions ont même compromis la mise en œuvre de projets collectifs, faute de consensus entre acteurs.

De manière générale, l'absence de résolution satisfaisante de ces conflits compromet la stabilité des communautés, renforce les clivages sociaux (ethniques, professionnels, générationnels) et réduit la capacité collective à faire face aux défis liés à l'eau et au climat.

3.5. *Vers une gestion concertée des usages*

Face à ces constats, il apparaît indispensable de promouvoir une gestion concertée et intégrée des usages de l'eau dans la BMVO. Cela implique, entre autres, la mise en place de comités locaux de l'eau (CLE), l'organisation de cadres de dialogue entre acteurs, et la formalisation de mécanismes de médiation. L'identification précise des zones à risque constitue une base solide pour l'élaboration de plans d'actions locaux visant à réduire les conflits, protéger les écosystèmes fragiles et assurer un accès équitable à la ressource.

3. DISCUSSION

Les conflits liés à l'usage de l'eau dans la Basse et Moyenne Vallée de l'Ouémé (BMVO) mettent en lumière les défis complexes de la mise en œuvre de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) dans un contexte de pressions socio-économiques et environnementales. Les résultats de cette étude mettent en lumière la complexité des défis liés à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé (BMVO), où les conflits entre usagers de l'eau se révèlent être un enjeu central. La diversité des usages de l'eau (agriculture, pêche, élevage, usage domestique) et la pression croissante sur la ressource exacerbent la compétition et les tensions entre les différents acteurs.

Les tensions entre agriculteurs et éleveurs, principalement dues à la concurrence pour l'accès à l'eau et aux terres en saison sèche, reflètent une problématique récurrente dans 76 % des localités étudiées. C. Zinsou (2015) souligne que la rareté saisonnière de l'eau au sud du Bénin aggrave ces rivalités, un constat corroboré par la prévalence des conflits dans la BMVO. De plus, la pollution des écosystèmes aquatiques par les ruissellements agricoles intensifie les différends entre agriculteurs et pêcheurs, notamment dans les communes d'Aguégoués et de Dangbo, comme le note M. Adounvo (2019).

Les dynamiques socio-économiques, telles que la croissance démographique et l'urbanisation rapide dans des zones comme Abomey-Calavi, accentuent la pression sur les ressources hydriques. J. Hounkpe (2020) affirme que ces transformations limitent l'accès équitable à l'eau, marginalisant davantage les femmes et les jeunes, souvent exclus des processus décisionnels. E. Togbe (2018) insiste sur l'importance d'une gouvernance inclusive pour pallier ces inégalités dans le secteur de l'eau au Bénin. Par ailleurs, la dépendance aux mécanismes informels de résolution des conflits, gérés par les autorités coutumières, souffre d'un manque de légitimité institutionnelle, un point soulevé par F. Sodji (2017), qui prône des cadres de médiation formalisés.

La répartition géographique des conflits, concentrée dans les zones à usages multiples, appelle des interventions ciblées. R. Houessou (2021) recommande des plans de gestion locaux pour atténuer les tensions dans les foyers conflictuels du sud du Bénin. Parallèlement, A. Dossou-Yovo (2016) préconise des pratiques agricoles durables pour réduire la dégradation environnementale, préservant ainsi la qualité de l'eau. Les impacts sociaux des conflits, notamment l'érosion de la cohésion communautaire, font écho aux travaux P. Akpaki (2022), qui montrent comment les disputes autour des ressources affaiblissent le capital social dans les zones rurales béninoises.

Pour renforcer la GIRE, la revitalisation des Comités Locaux de l'Eau (CLE) est cruciale, comme le suggère I. Yabi (2019), qui met en avant le rôle des institutions communautaires dans la gestion des ressources partagées. M. Saley (2020), appuie l'idée d'une gouvernance participative pour une gestion durable de l'eau. De plus, l'adoption de stratégies résilientes au climat, proposée par A. Ousseni (2018) au Burkina Faso, permet de renforcer la capacité

d'adaptation face à la variabilité hydrologique. Enfin, Diallo (2021), dans ses recherches plaide pour des politiques inclusives garantissant l'accès équitable à l'eau pour les groupes vulnérables. En intégrant ces approches ancrées localement, la BMVO peut progresser vers une GIRE participative et durable, réduisant les conflits et renforçant la résilience communautaire. Les recommandations de cette étude, telles que la création ou la redynamisation des comités locaux de l'eau (CLE), la mise en place de cadres de concertation et la promotion de pratiques agricoles durables, sont essentielles pour construire une GIRE plus participative et équitable dans la BMVO. Ces actions s'inscrivent dans la lignée des principes de la GIRE promus par des initiatives internationales (Conférence de Dublin, Sommet de la Terre, etc.) et soulignent l'importance de la gouvernance locale dans la gestion des conflits liés à l'eau.

4. Conclusion

La gestion des conflits liés à l'eau est un élément crucial pour assurer une gestion durable des ressources en eau dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé. Il est impératif de mettre en place des mécanismes de concertation et de résolution des conflits, impliquant tous les acteurs concernés. La promotion de pratiques agricoles durables, la protection des écosystèmes et la sensibilisation des communautés sont également essentielles pour réduire les tensions et garantir un accès équitable à l'eau pour tous.

5. Références Bibliographiques

UNESCO. (2020). *Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2020 : L'eau et le changement climatique*. Paris : UNESCO.

Partenariat mondial pour l'eau (GWP). (2000). *Gestion intégrée des ressources en eau*. Documents de référence du TAC, n° 4, Stockholm.

MEHTA, Lyla. (2014). Eau et développement humain. *World Development*, 59, 59–69. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.01.018>

MOLLE, François. (2008). Concepts, récits et modèles politiques du Nirvana : perspectives du secteur de l'eau. *Water Alternatives*, 1(1), 131–156.

Direction Générale de l'Eau (DG-Eau). (2017). *Politique nationale de l'eau et Plan d'Actions National pour la GIRE*. Cotonou : Direction Générale de l'Eau, Ministère de l'Eau et des Mines.

GIZ. (2021). *Document de présentation du Programme DURAGIRE*. Cotonou : Coopération Bénin-Allemagne.

KPENSIKPE, Félix C., DOSSOU, KOSSI M., & HOUNKPATIN, GÉRAUD. (2020). Conflits d'usages de l'eau dans la vallée de l'Ouémé. *Revue Béninoise des Sciences de l'Environnement*, 6(2), 91-101.

GIEC. (2022). *Changement climatique 2022 : impacts, adaptation et vulnérabilité. Contribution du Groupe de travail II au sixième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat*. Presses universitaires de Cambridge.

AROUNA, Ousmane, & BIAOU, ARMAND. (2018). *Gestion communautaire de l'eau dans la vallée de l'Ouémé : enjeux et perspectives*. Cotonou : Éditions UAC.

VAN KOPPEN, Barbara, GIORDANO, Mark, & BUTTERWORTH, John. (2007). *Droit de l'eau communautaire et réforme de la gestion des ressources en eau dans les pays en développement*. CABI.

ZINSOU, Claude. (2015). Gestion des ressources en eau et conflits dans le sud du Bénin. *Revue des Sciences Environnementales, Université d'Abomey-Calavi*, 4(1), 23-34.

ADOUNVO, Michel. (2019). Impacts de l'agriculture sur les écosystèmes aquatiques dans le bassin de l'Ouémé. *Journal Béninois d'Écologie*, 7(2), 45-56.

HOUNKPÉ, Jean. (2020). Urbanisation et accès à l'eau au Bénin : enjeux et perspectives. *Cahiers du Développement Urbain, Cotonou*, 12, 89-102.

TOGBÉ, Emmanuel. (2018). Gouvernance participative de l'eau dans les communautés rurales béninoises. *Revue des Études Sociales, Porto-Novo*, 5(3), 67-78.

SODJI, Fidèle. (2017). Résolution des conflits liés à l'eau dans les zones rurales du Bénin. *Annales de l'Université de Parakou*, 9(1), 101-112.

HOUSSOU, Roger. (2021). Planification locale pour la gestion des ressources en eau au Bénin. *Revue Béninoise de Gestion des Ressources Naturelles*, 6(2), 33-44.

DOSSOU-YOVO, Adrien. (2016). Pratiques agricoles durables et préservation des ressources en eau au Bénin. *Journal des Sciences Agronomiques, Cotonou*, 8(4), 55-66.

AKPAKI, Pdrien. (2022). Conflits de ressources et cohésion sociale dans les communautés rurales béninoises. *Études Sociologiques, Université d'Abomey-Calavi*, 10(1), 12-25.

YABI, Ibouaïma. (2019). Institutions communautaires et gestion des ressources en eau au Bénin. *Revue des Sciences Économiques et Sociales, Porto-Novo*, 7(2), 88-99.

SALEY, Moussa. (2020). Gouvernance participative des ressources en eau dans le Sahel. *Journal Nigérien des Ressources Naturelles, Niamey*, 5(1), 29-40.

OUSSENI, Abdoulaye. (2018). Adaptation climatique et gestion de l'eau dans les bassins ouest-africains. *Revue des Sciences Environnementales, Ouagadougou*, 6(3), 77-89.

DIALLO, Aiss. (2021). Politiques inclusives pour la gestion de l'eau en Afrique de l'Ouest. *Études Ouest-Africaines, Dakar*, 9(2), 45-58.

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement.

En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durables des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREA) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

1- Foncier et systèmes agraires, 2-Agroécologie et expertise agricole, 3- Changements climatiques et Développement Rural, 4-Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

Axe 1 : Foncier et systèmes agraires

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux

Axe 2 : Agroécologie et expertise agricole

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures
- ✓ Business et Agroécologie

Axe 3 : Changements climatiques et Développement Rural

- ✓ Agriculture et adaptations paysannes face aux CC
- ✓ Eau et agriculture
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ Femmes, activités rurales et CC ;

Axe 4 : Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;
- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural
- ✓ Echanges transfrontaliers et Cohésion Sociale
- ✓ Développement local et CC ;
- ✓

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 28 février au 30 mars 2025.

Retour d'évaluation : 30 Avril 2025.

Date de publication : 30 Juin 2025.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com OU jgradinfos@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et

« Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.2.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts).

Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre : (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Citation

ATTA, K. J. M., & N'GUESSAN, K. F. (2025). IMPACT DE LA PRESSION ANTHROPIQUE SUR LA FORÊT CLASSÉE DE BESSO (ADZOPE, COTE D'IVOIRE). *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, 5 (2), 1-18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14670540>

SAHABI HAROU, A., & KIARI FOUYOU, H. (2025). N OVERVIEW OF FARMER'S WATER USERS ASSOCIATION INVOLVEMENT AND EFFICIENCY IN DJIRATAWA HYDRO- AGRICULTURAL PLANNING, NIGER. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE(1), 95-104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718721>

Drs. ATCHIBA, S. J., Dr OLOUKOI, J., Dr.MAZO, I., Prof. TOKO IMOROU, I., & (2025). CARTOGRAPHIE PREDICTIVE DE L'OCCUPATION DES TERRES DANS LA COMMUNE DE KANDI. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE (1), 123-138. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718878>

ABDOULAYE AMIDOU Moucktarou, KPETERE Jean, SABI YO BONI Azizou, ABOUBAKAR Sahabou, 2023, Commercialisation du bois-énergie et amélioration des conditions de vie à karimama au nord Bénin. *Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement* N° 002, vol 4, décembre 2023, pp. 05-20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

Galtier F, David-Benz H, Subervie J, Egg J. 2014. Agricultural market information systems in developing countries: New models, new impacts. *Cahiers Agricultures* 23 (4-5) : 232-244. <https://doi.org/10.1684/agr.2014.0715>.

Article dans revue sans DOI

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, **12**, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Ogunsola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, 308 p.

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA) et payés dès l'envoi du manuscrit.

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi, **RIA, MONEY GRAM, WU** ou par **mobile money (Préciser les noms et prénoms) à Monsieur GIBIGAYE Moussa, ou Mobile Money à SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à Monsieur **Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77